

i.e.d., prof. Məhəbbət Məmmədov
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, kafedra müdiri
m.m.asirli@mail.ru
t.ü.f.d. Ruslan Əliyev
ruslan.aliyev@socar.az
doktorant Nurlan Hacızadə
ehm@ramb.ru

AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİN POST-KONFİLİKT DÖVRÜNDƏ BƏRPASI VƏ INKİŞAFININ TƏŞKİLATI-İDARƏETMƏ MEXANİZMI

Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası prosesi Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonlarının və ətraf ərazilərin iqtisadiyyatının bütün sahələrinin infrastrukturunun yenidən qurulmasını, bölgənin iqtisadiyyatının prioritetliyini nəzərə almaqla, bu ərazilərin mərhələlərlə, ardıcıl inkişafını təmin edərək onu umumi iqtisadiyyatın tərkib hissəsinə çevrilməklə ölkə iqtisadiyyatının inkişafında yeni və mühüm mərhələ olacaqdır.

Azad olunmuş ərazilərin iqtisadiyyatının bütün sahələrinin ardıcıl, müəyyən edilmiş zaman daxilində infrastrukturalarının bərpası və yenidən qurulmasına yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsini səmərəli təmin etmək məqsədi ilə ölkəmizdə post-konflikt dövrün ilk günlərindən təşkilati-idarəetmə mexanizminin yaradılması istiqamətində çox mühüm qərarlar qəbul edilir.

Belə ki, ölkə prezidenti İlham Əliyevin 29 oktyabr 2020-ci ildə "Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili" haqqında imzaladığı fərmanda bu regionda Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsünə müvafiq olaraq hər rayon üzrə xüsusi idarəetməni həyata keçirən müvəqqəti komendantlığın yaradılması post-konflikt quruculuğu strategiyasının həyata keçirilməsinin ilkin mərhələsində önəmli rola malikdir. Bu sənəddə ilkin mərhələnin ən prioritet tədbirləri müəyyən edilmiş və onların icrası müvafiq dövlət orqanlarına tapşırılmışdır.

Belə ki, müvafiq qurumlara işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dövlət müəssisə və təşkilatların əməkdaşlarının rabitə ilə təmini, onlara təxirəsalınmaz tibbi yardımın göstərilməsi və digər xidmətlərin təşkili, dövlət qurumlarının normal fəaliyyət göstərməsi üçün onların elektrik enerjisi, su və təbii qaz ilə təminatı tədbirlərinin həyata keçirilməsinin ön plana çəkilməsi bu ərazilərdə bərpa işlərinin aparılmasında xüsusi əhəmiyyətə malik olan zəruri istiqamətlərdir. Çünki, işğaldan azad olunmuş Dağlıq Qarabağ və onun ətraf ərazilərinin demək olar ki, bütün sahələrinin infrastrukturaları - su, qaz, elektrik rabitə, yol infrastrukturaları tamamilə dağıdılmışdır. Ona görə də qeyd olunan sənəddə ilkin mərhələdə sosial, məişət, təhsil, yaşayış və sonrakı dövrdə işə istehsal və qeyri-istehsal infrastrukturalarının yaradılması istiqamətində bərpa işlərinin aparılması ilkin prosesin mühüm mərhələsi kimi nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvafiq inzibati ərazi bölgüsünün hər bir rayonu üzrə xüsusi idarəetməni həyata keçirən komendantlıqlarının yaradılması yuxarıda qeyd olunan mühüm əhəmiyyətli xüsusi obyektlərin mühafizəsinin təmin edilməsini həyata keçirilməklə post-konflikt dövründə regionun iqtisadi potensialının qorunmasını və nəticədə işğaldan azad olunan ərazilərin bərpası üçün əlverişli şəraitin yaradılmasını təmin edən və regionun iqtisadiyyatının yenidən qurulması istiqamətində yaradılan zəruri təşkilati-idarəetmə mexanizmidir.

Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonların və ətraf ərazilərin iqtisadiyyatının ölkə iqtisadiyyatının tərkib hissəsində inkişafını təmin etmək üçün işğaldan azad edilmiş bölgələrin post-konflikt quruculuğu strategiyasını həyata keçirilmək məqsədi ilə prezident İlham Əliyevin 4 yanvar 2021-ci il fərmanı ilə yaradılmış “Qarabağ Dirçəliş Fondu”u publik hüquqi şəxs, regionun sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsində növbəti təşkilati-iqtisadi mexanizm olaraq regionun bərpa və inkişafı istiqamətində zəruri tədbirlərin yerinə yetirilməsinə əlverişli imkanlar yaradacaqdır. Yaradılan “Qarabağ Dirçəliş Fondu” post-konflikt dövründə işğaldan azad edilmiş bölgənin ərazilərində dayanıqlı məskunlaşma şəraiti yaratmaq üçün müasir tələblərə uyğun layiqli həyatın təmin edilməsi, iqtisadiyyatının bütün sahələrinin infrastrukturlarının bərpası, yenidən qurulması, əhalinin təhlükəsiz yaşayışının təşkili, abadlıq işlərinin aparılması, yüksək rifaha malik regiona çevrilməsi istiqamətində həyata keçiriləcək tədbirlərə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi məqsədilə sərmayələrin cəlb edilməsində mühüm rol malik olacaqdır. Qarabağın inkişaf strategiyasına müvafiq olaraq bu tədbirlərin həyata keçirilməsinə dövlət investisiyaları ilə yanaşı dövlət-özəl əməkdaşlığından və həmçinin bu ərazilərə yerli və xarici özəl sərmayələr, kreditlər, qrantlar, texniki yardımlar, yerli sahibkarların, beynəlxalq maliyyə qurumlarının və cəmiyyətlərin vəsaitləri cəlb oluna bilər.

Post-konflikt bərpa prosesinin beynəlxalq təcrübəsinin araşdırılması göstərir ki, ən zəruri amillərdən biri işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa prosesi sahələrinin prioritetlərinin müəyyən edilməsi və onun həyata keçirilməsi mexanizmlərin hazırlanmasıdır. Bu zaman ilkin olaraq azad olunmuş ərazilərin məruz qaldığı zərərlər müəyyənləşdirilir və sonrakı mərhələlərdə prioritet istiqamət kimi minimum yaşayış səviyyəsini təmin edilməsinin prioritetləri kimi işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi, elektrik, içməli su, irriqasiya və sanitariya-qovşaqların və sistemlərin, yaşayış sahələrinin bərpası və yenilərinin yaradılması, kritik yol xəritələri və humanitar yardım təminatı üçün hava limanların bərpası tədbirləri zəruri prioritetlər olaraq həyata keçirilir. Belə ki, bu işlər qeyd olunan ərazilərdə məskunlaşan əhalinin təhlükəsizliyini, yaşayış sahələri ilə əlaqələrini, zəruri təminatların aparılmasını, həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasını və burada normal istehsal və qeyri istehsal fəaliyyətinin təşkil edilməsi üçün ilkin tədbirlər olaraq zaman ardıcılığı ilə mərhələlərlə yerinə yetirilir.

Beləliklə, qeyd olunan fond bu ərazilərdə nəzərdə tutulan tədbirlərin prioritetliyi əsas olaraq onların maliyyələşdirilməsi, sərmayələrin cəlb olunması, bu məqsədlə ölkə daxilində və ölkə xaricində yuxarıda qeyd olunan sahələr üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə təşviqat işlərinin aparılması istiqamətində fəaliyyət göstərəcək səmərəli təşkilati-idarəetmə mexanizmidir.

Bunlar ilə yanaşı xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, azad olunmuş ərazilərin post-konflikt dövründə bərpası və inkişafının təmin edilməsi məqsədilə tədbirlərin həyata keçirilməsi ölkə prezidentinin daimi diqqət mərkəzindədir.

2021-ci il yanvar 6-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəliyi ilə 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş videoformatda keçirilmiş müşavirədə aparılan islahatlar və dayanaqlı iqtisadi inkişaf nəticəsində Azərbaycanın qazandığı uğurların və nailiyyətlərin beynəlxalq hesabatlarda yüksək dəyərləndirilməsi ölkəmizdə iqtisadiyyatın dinamik inkişafı hesabına mümkün olduğunun göstəricisi kimi xüsusi qeyd edilmişdir. Dünya İqtisadi Forumunun açıqladığı “Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti 2017-2018” hesabatının araşdırması göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətinə görə 2 pillə irəliləyərək 137 ölkə arasında 35-ci, MDB məkanında isə 2009-cu ildən etibarən birinci yerdədir. Son illərdə Azərbaycanın Dünya İqtisadi Forumunun hazırladığı hesabatlarda nəticələri daimi yaxşılaşır. Beləki, ölkəmiz “Qlobal rəqabət qabiliyyəti” hesabatları üzrə 34 pillə - 2005-ci ildə 117 iqtisadiyyat arasında 69-cu yerdən 2017-ci ildə 137 iqtisadiyyat arasında 35-ci yerədək irəliləyib. Bu göstəricilər nəticəsində Azərbaycan “G-20”yə üzv olan bir sıra ölkələri arxada qoyub. Belə ki, “Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti 2017-2018” hesabatında “G-20”ə üzv olan İndoneziya 36-cı, Rusiya Federasiyası 38-ci, Hindistan 40-cı, İtaliya 43-cü, Meksika 51-ci, Türkiyə 53-cü, Cənubi Afrika Respublikası 61-ci, Braziliya 80-ci, Argentina isə 92-ci yerdədir. Qlobal rəqabət indeksinə görə Azərbaycan regionun ən rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatına malik olan ölkə kimi qonşu ölkələrlə müqayisədə daha yuxarı pillədədir, ancaq bu hesabatdan görüldüyü kimi Qafqaz regionu ölkələri olan Gürcüstan 67-ci, Ermənistan isə 73-ci sıradadırlar.

Ölkəmizdə növbəti illərdə də iqtisadiyyatın bütün sahələrinin dayanaqlı inkişafı təmin edilmiş yəni, qeyd olunan hesabatın araşdırılması göstərir ki, Azərbaycan “Qlobal Rəqabətlik Hesabatı-2018/2019” hesabatında dünyada sosial bərabərliyin ən yüksək səviyyədə təmin olunduğu ölkə kimi qeyd olunmuşdur. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan əhalinin elektrikle təchizatı səviyyəsinə görə isə maksimal 100 faiz bal alaraq dünyada ilk pilləyə yüksəlmişdir. Bununla yanaşı yuxarıda göstərilən hesabatda Azərbaycan dünyanın 140 ölkəsi arasında biznesin dinamikliyi reytinginə görə isə 31-ci yerdə qərarlaşmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə dövlət proqramları, inkişaf konsepsiyaları, strateji inkişaf planları çərçivəsində həyata keçirilən islahatlar “Doing Business 2019” hesabatında ölkənin ümumi reytingdə yeni indikatorlar üzrə mövqeyinin daha da yuxarı səviyyələrə qalxmasını təmin etmişdir. Yəni, ölkəmiz Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının dərc etdiyi “Doing Business 2019” hesabatında dünyanın 10 ən islahatçı dövləti siyahısına daxil edilərək dünyanın ən çox islahat aparan ölkəsi elan edilmişdir. Bu hesabatda 2020-ci ildə ölkəmizdə qeyd olunan istiqamətlərdə islahatların davamlı aparılması 78,5 balla qiymətləndirilərək, 191 ölkə arasında ölkəmiz 34-cü pillədən 28-ci pilləyə qədər yüksəlmiş və Azərbaycan Dünya Bankı tərəfindən yenidən “dünyanın ən islahatçı 10 ölkəsindən biri” kimi qiymətləndirilmişdir. Azərbaycanda hal-hazırda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində islahat və inkişaf xarakterli tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilir.

2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş tədbirdə qeyd olundu ki, yeni hazırlanmış işğaldan azad edilmiş torpaqların bərpası və inkişaf konsepsiyası bu ərazilərin bərpası və inkişafı ilə yanaşı Qarabağ regionunda müəyyən edilmiş dövüdə müvafiq islahatların aparılmasına da imkan yaradacaqdır. Eyni zamanda ərazilərin bərpası və inkişaf konsepsiyası ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrinin inkişafı istiqamətlərində dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərə və işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərin iqtisadi potensialının bərpası və inkişafına, xüsusi ilə də qeyri-neft sektoruna həm yerli və həm də xarici yeni investisiyaların cəlb edilməsinə əlverişli və zəruri təminat yaradacaqdır. Bu zaman 2021-ci il üzrə makroiqtisadi göstəricilər planlaşdırılarkən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə geniş bərpa-quruculuq işləri iqtisadiyyatın fəal artım drayverlərinin biri rolunu oynayacaqdır. Belə ki, bu onunla izah olunur ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Dünya Bankının 2021-ci il üçün Azərbaycan iqtisadiyyatının proqnozlarına nisbətən ölkəmizin proqnozları daha nikbindir yəni, ölkəmizdə qeyd olunan Beynəlxalq təşkilatların artım tempinin 1,7-2% planlaşdırdıqlarına nisbətən 3,4% planlaşdırılmışdır.

2021-ci ilin yuxarıda qeyd olunan tədbirində ölkə prezidenti İlham Əliyev post-konflik dövründə işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və inkişafının, eyni zamanda bu ərazilərin iqtisadiyyatının ölkənin ümum iqtisadiyyatının tərkibində inkişafının təşkilati-idarəetmə mexanizminin dəqiq istiqamətlərini-yol xəritəsini müəyyən etdi. Bu istiqamətlər aşağıda göstərilənlərdən ibarətdir:

- yol-nəqliyyat infrastrukturunun bərpası və yenidənqurulması: Əhmədbəyli-Alxanlı-Füzuli-Şuşa, Toğanlı-Kəlbəcər-Laçın, Horadiz-Zəngilan-Qubadlı-Laçın;
- Füzuli şəhərində Beynəlxalq hava limanının tikintisi, prespektivdə Laçın və ya da Kəlbəcər rayonunda yeni hava limanının tikintisi;
- Horadiz-Füzuli sonrakı mərhələdə Füzuli-Şuşa dəmir yollarının tikintisi, Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun yenidən tikilməsi, Naxçıvan dəhlizini açmaq üçün bu yol xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Hazırda Naxçıvan dəhlizinin açılması istiqamətində konkret işlər aparılır;
- Azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafını təmin etmək üçün ən müasir suvarma sistemlərinin təşkili;
- Enerji təminatı infrastrukturunun bərpası və yenidənqurulması, Qarabağ bölgəsinin dünyaya nümunə ola biləcək yaşıl enerji zonasının yaradılması;
- Qarabağ bölgəsinin zəngin turizm potensialının bərpası, inkişaf etdirilməsi və turizm marşrutlarının hazırlanması.

Bu istiqamətlər üzrə hal-hazırda işğaldan azad olunmuş inzibati ərazilərinin, əsasında Şuşa şəhərinin elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi məqsədi ilə “Azərişiq Qarabağda” layihəsi üzrə zəruri işlər həyata keçirilməyə başlanılmışdır, ilkin olaraq sıradan çıxarılmış elektrik şəbəkələrinin qəza vəziyyətindən çıxarılması istiqamətində işlər həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

“Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında” 29 oktyabr 2020-ci tarixli fərmanının icrası məqsədi ilə Cəbrayıl rayonundakı dövlət obyektlərinin enerji təchizatının bərpası üçün elektrik verlişi xətti çəkilmiş, bu rayonun Hərəkül yaşayış məntəqəsində yerləşən yarımstansiyadan Hadrut qəsəbəsindəki strateji obyektlər elektrik enerjisi ilə təmin olunmuşdur. Bu fərmana müvafiq tədbirlərin icrası davam etdirilərək Ağdam rayonunda “Tərtər İsmayılbəyli” elektrik hava xəttinin 15 km. hissəsi bərpa edilmiş, bu rayonun Mərzəli kəndinin ərazisində Sülühməramlı Monitoring Qrupunun yerləşdirilməsi ilə əlaqədar nəzərdə tutulan məntəqənin dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təhcizi üçün Ağdam rayonun ərazisində yerləşən “Ergi” yarımstansiyasından çıxan hava xəttinin 6,5 km hissəsi təmir edilmiş və enerji təchizatı ilə bağlı digər müvafiq işlər aparılmışdır. Eyni zamanda Suqovuşan qəsəbəsi və ətraf ərazilərin, Qubadlı və Zəngilan rayonlarının ilkin mərhələdə elektrik enerjisi ilə təhciz olunması ilə əlaqədar mövcud şəbəkələrdən istifadə etməklə “Güləbird” SES-də 9 km uzunluğunda elektrik verliş xətlərinin bərpası və yenidənqurulması aparılması işləri sona çatmaq üzrədir. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağın strateji mərkəzi olan Şuşa şəhərində yenidən yaradılan dövlət qurumlarının və eyni zamanda müxtəlif sahələr üzrə obyektlərin elektrik enerjisi ilə qısa müddətdə təmin olunması məqsədi ilə “Şükürbəyli” yarımstansiyadan “Hadrut” yarımstansiyasına qədər olan 30 km uzunluğunda iki dövrəli hava elektrik verlişi xətti çəkilmiş və nəticədə mühüm dövlət əhəmiyyətli obyektlərin elektrik enerjisi ilə təchizatı təmin edilmişdir.

Bunlar ilə yanaşı işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması prosesində bölgənin geniş sənaye xammalı potensialına, yəni bu ərazilərin bir çox filiz və qeyri filiz faydalı qazıntı yataqlarına, ehtiyatları təsdiq edilmiş 167 müxtəlif növ faydalı qazıntı yataqlarına, yeraltı şirin su və mineral su ehtiyatlarına malik olması bölgənin inkişaf konsepsiyasında mühüm sahələr kimi nəzərə alınmalıdır.

Qeyd olunan tədbirlərlə yanaşı ölkə prezidentinin işğaldan azad olunmuş ərazilərin post-konflikt dövründə bərpa və yenidənqurulması üçün müəyyən etdiyi bütün istiqamətlərdə yeni infrastruktur layihələrinin və zəruri olan təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlər davam etdirilir.

Beləliklə, işğaldan azad olunmuş torpaqların post-konflikt dövründə bərpası və yenidənqurulmasının inkişaf konsepsiyasına müvafiq olaraq yuxarıda göstərilən istiqamətlər üzrə tədbirlər planlarının hazırlanması və bu tədbirlərin müəyyən edilmiş ardıcılıq və mərhələlərlə həyata keçirilməsini təmin edən səmərəli təşkilatı-idarəetmə mexanizminin yaradılması Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın regionun və ətraf ərazilərin iqtisadiyyatının ölkə iqtisadiyyatının tərkib hissəsi kimi inkişafının təmin edilməsində mühüm əhəmiyyətə malik olacaqdır.

Açar sözlər: Qarabağ, işğaldan azad, bərpa, post-konflikt, inkişaf, təşkilatı-idarəetmə, region, ərazi, mexanizm, qlobal inkişaf, maliyyə qurumları, yenidənqurma istiqamət, tədbirlər planı, mərhələ, inkişaf konsepsiyası.

Keywords: Karabakh, liberation from occupation, restoration, post-conflict, development, organization-management, region, territory, mechanism, global development, financial institutions, reconstruction direction, action plan, stage, development concept.

Xülasə

Ölkənin işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası, iqtisadiyyatın hal-hazırkı vəziyyətinin dəyərləndirilməsi, sahələrin prioritetliyinin müəyyənləşdirilməsi və müəyyən edilmiş vaxtda bu ərazilərin mərhələlərlə inkişafını təmin edən təşkilatı-idarəetmə mexanizminin yaradılmasının əhəmiyyəti ətraflı araşdırılmışdır. Ölkə prezidentinin müvafiq fərmanları ilə yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın regionlarının, ətraf ərazilərin bərpası və inkişafını təmin etmək məqsədi ilə həyata keçiriləcək tədbirlər, bunların icrasını təmin edən təşkilatı-idarə etmə mexanizminin konkret istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Bu mexanizmin həyata keçirilməsi işğaldan azad olunan ərazilərin

bərpası və ölkənin ümumi iqtisadiyyatının tərkibində onun inkişafının təmin edilməsində mühüm əhəmiyyətə malik olacaqdır.

Organizational and management mechanism for the rehabilitation and development of liberated territories in the post-conflict period

Summary

The importance of restoring the liberated territories of the country, assessing the current state of the economy, determining the priorities of the sectors and the establishment of an organizational-management mechanism that ensures the gradual development of these areas in a timely manner was studied in detail.

Relevant decrees of the President of the country define the measures to be taken to ensure the restoration and development of the upper Karabakh and Kalbajar-Lachin regions, the surrounding areas, the specific directions of the organizational-management mechanism that ensures their implementation. The implementation of this mechanism will be important in restoring the liberated territories and ensuring its development as part of the country's overall economy.

Ədəbiyyat:

- 1.“Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında ” ölkə prezidentinin 2020-ci il 29 oktyabr tarixli fərmanı. Bakı 2020.
2. 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirənin materialları. 8 yanvar 2021-ci il. Bakı 2021.
- 3.”Qarabağ Dirçəliş Fondu” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 yanvar 2021-ci il fərmanı .Bakı 2021.
- 4.Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının 2019-cu ildə yekun hesabatı. Bakı 2020.
- 5.Dünya İqtisadi Formunun 2017-2018 və 2018-2019-cu illər “Qlobal Rəqabətlik Hesabatı”ları və “Doing Buzines” 2019 və 2020-ci illər hesabatları.